

QISHLOQ XO‘JALIGIGA MO‘LJALLANGAN YERLARNING HOZIRGI HOLATI (ANDIJON VILOYATI)

Xolmatjonov Shaxbozbek Fayoziddin o‘g‘li

“O‘zdavyerloyiha” davlat ilmiy-loyihalash instituti 2-kurs tayanch doktoranti

kholmatjonov10@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-1777-0887>

Annotatsiya. Maqolada Andijon viloyatidagi qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarning o‘tgan o‘n yillikdagi o‘zgarishlar dinamikasi, ulardan foydalanish holati, yetishtirilgan mahsulotlar hajmi hamda ushbu yillar davomida aholi sonining o‘zgarish dinamikasi tahlil qilingan hamda qishloq xo‘jaligi yerlarining jamiyat hayotidagi o‘rni qay darajada ekanligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: yer fondi, ekin yerlar, ko‘p yillik daraxtzorlar, bo‘z yerlar, pichanzorlar, yaylov yerlari, yer uchastka.

Аннотация. В статье анализируется динамика изменений сельскохозяйственных земель в Андижанской области за последние десять лет, состояние их использования, объем произведенной продукции, а также динамика изменения численности населения за этот период. Также рассматривается значение сельскохозяйственных земель в жизни общества.

Ключевые слова: земельный фонд, пахотные земли, многолетние сады, целинные земли, сенокосы, пастбищные земли, земельный участок.

Annotation. The article analyzes the dynamics of changes in agricultural lands in the Andijan region over the past ten years, the state of their use, the volume of produced products, as well as the dynamics of population changes during this period. It also examines the importance of agricultural lands in the life of society.

Keywords: land fund, arable lands, perennial orchards, virgin lands, hayfields, pasture lands, land plot.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligining Davlat kadastrlari palatasi (keyingi o‘rinlarda Davlat kadastrlari palatasi) tomonidan yuritiladigan O‘zbekiston Respublikasining yer fondi ma’lumotiga ko‘ra, Andijon viloyatning umumiy yer maydoni 2024 yil 1 yanvar holatiga 430 ming 303 gektarni [3] hamda O‘zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra aholi soni 3 million 394 ming 400 kishi tashkil etamoqda[4].

Yildan yilga o‘sib borayotgan aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qaror , farmonlari hamda Vazirlar mahkamasi tomonidan bir qator qarorlar qabul qilinmoqda. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 10 sentabrdagi “Dehqon xo‘jaliklari tashkil etishni qo‘llab-quvvatlash orqali aholi daromadlarini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-373-sonli, 2024 yil 5 apreldagi “Yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta’minlash, shuningdek, yangi yer maydonlarini o‘zlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-153-sonli qarorlari hamda 2024 yil 18 yanvardagi “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-15-son farmoni hamda Vazirlar mahkamasi tomonidan 2021 yil 24 noyabrdagi “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibiga doir normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 709-sonli, 2024 yil 1 fevraldagi “Aholiga dehqon xo‘jaligini tashkil etish uchun ijara huquqi asosida ajratilayotgan yer maydonlaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 62-sonli qarorlari qabul qilinishi bu boradi ishlarni yanada jadal amalga oshirilayotganiga dalildir. Bu esa yer ajratishda qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlardan kelajakda yanada samarali, oqilona va belgilangan maqsadlarda foydalanilishi lozim ekanligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot materiallari va uslubi. Tadqiqotlar O‘zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi hamda O‘zbekiston Respublikasi

Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligining Davlat kadastrlari palatasi ma’lumotlaridan foydalanilgan holda olib borildi.

Tadqiqot obyekti. Andijon viloyati yer fondi.

Tahlil va natijalar. Ma’lum-ki, yerlardan foydalanish maqsadi va tartibiga ko’ra o’ziga xos xususiyatlarga ega. Yer kodeksining 8 – moddasiga ko’ra, “O‘zbekiston Respublikasida yer fondi yerlardan foydalanishning belgilangan asosiy maqsadiga ko’ra quyidagi toifalarga bo‘linadi: qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar, aholi punktlarining (shaharlar, posyolkalar va qishloq aholi punktlarining) yerlari, sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar, tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar, tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar, o‘rmon fondi yerlari, suv fondi yerlari zaxira yerlar”ga bo‘linishi belgilangan [2].

Andijon viloyatida yer fondi toifalari bo‘yicha jami yer maydonlarining taqsimlanishi quyidagicha :

T/r	Yer fondi toifalari	Maydoni (ming, ga)
1	Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar	360 585
2	Aholi punktlarining (shaharlar, posyolkalar va qishloq aholi punktlarining) yerlari	11 985
3	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar	20 913
4	Tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar	638
5	Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar	60
6	O‘rmon fondi yerlari	10 965
7	Suv fondi yerlari	19 006
8	Zaxira yerlar	6 153
9	Jami	430 305

Andijon viloyatida 2015 yilda jami aholi soni 2 million 857 ming 300 kishini tashkil qilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2024 yilga kelib 3 million 394 ming

400 kishini tashkil qilmoqda. [4] O‘tgan 10 yillikdagi aholi sonining o‘zgarish dinamikasiga nazar solsak, unda aholi soni qariyb 537 ming 100 kishiga ortgani va bu ularning oziq-ovqatga bo‘lgan talabini ham shunga mutanosib tarzda ko‘payganini ko‘rsatadi.

Andijon viloyati aholisining demografik o‘zgarish dinamikasi (2015–2024 yillar)

2 – diagramma. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma’lumotlari asosida tuzilgan.

1 – diagramma. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligining Davlat kadastrlari palatasi tomonidan yuritiladigan O‘zbekiston Respublikasining yer fondi ma’lumoti asosida tuzilgan.

Shu o‘rinda ushbu davr mobaynida yer fondi holati qnday o‘zgargani borasida savol tug‘ilishi tabiiy. Davlat kadastrlari palatasi tomonidan yuritiladigan O‘zbekiston Respublikasining yer fondi ma’lumotiga asoslangan holda olingan ma’lumotlarga ko‘ra, 2015 – 2024 yillar oralig‘ida yer toifalari quyidagicha o‘zgargan. (2 – jadval). Ushbu jadvaldan ko‘rinib turganidek 10 yil davomida qishloq xo‘jaligiga mo‘jallangan yerlar 12 ming 139 gektarga kamaygan bo‘lib, sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar 3 ming 268 gektarga hamda o‘rmon fondi yerlari 8 ming 936 gektarga ortgan.

Andijon viloyati yer fondining yer toifalari bo‘yicha taqsimlanish dinamikasi

2 – jadval

T/r	Yer fondi toifalari	Yillar		Farqi +/-
		2015 yil	2024 yil	
1	Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar, ga	372 724	360 585	-12 139
2	Aholi punktlarining (shaharlar, posyolkalar va qishloq aholi punktlarining) yerlari, ga	12 043	11 985	-58
3	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar, ga	17 645	20 913	3 268
4	Tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar, ga	655	638	-17
5	Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar,ga	58	60	2
6	O‘rmon fondi yerlari, ga	2 029	10 965	8 936
7	Suv fondi yerlari, ga	18 835	19 006	171
8	Zaxira yerlar, ga	6 316	6 153	-163
9	Jami	430 305	430 305	0

Andijon viloyati qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarining o‘zgarish dinamikasi(2015-2024 - yillar)

Izoh : O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligining Davlat kadastrlari palatasi tomonidan yuritiladigan O‘zbekiston Respublikasining yer fondi ma’lumoti asosida tuzilgan.

Ma’lum-ki, o‘z navbatida qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar 5 ta yer turiga bo‘linadi: ekin yerlar, ko‘p yillik daraxtzorlar, bo‘z yerlar, pichanzorlar hamda yaylov yerlari, bundan tashqari ushbu fond toifasining tarkibidan bir nechta yer turlari ham o‘rin olgan. Bevosita viloyatdagi qishloq xo‘jaligi yerlarining o‘tgan davr mobaynida o‘zgarishiga keladigan bo‘lsak, ekin yerlar 3603 gektarga, bo‘z yerlar 585 gektarga hamda yaylovlar 4615 gektarga kamaygan shu bilan birga ko‘p yillik daraxtzorlar 1318 gektarga ortgan. Bu esa viloyatda har yili o‘rtacha hisobda 360 gektar ekin yerlarining kamayib borayotganini ko‘rsatmoqda. (3-jadval)

Andijon viloyati qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarining o‘zgarish dinamikasi(2015-2024 - yillar)

3-jadval

Yillar	Umumiy maydon	Ekin yerlar		Ko'p yillik daraxtzorlar:					Bo'z yerlar	Pichanzorlar	Yaylovl ar:		Qishloq xo'jaligi yer turlarining jami
		jami:	holati yomon yerlar	jami	bog'zorlar	uzumzorlar	tutzo rlar	mevali ko'chat-zor va daraxt-zorlar			jami	suv b-n ta'minlangan	
2015	372724	202356	291	29262	17296	3326	8553	88	2766		20128	20128	254511
2016	371098	202606	291	29297	18411	2468	8330	86	2721		20007	20007	254626
2017	370934	202111	291	29690	18737	2556	8310	88	2721		20002	20002	254524
2018	365076	201399	311	29562	18701	2529	8256	77	2463		17919	17919	251342
2019	364569	201094	311	29426	18703	2448	8200	77	2448		17788	17788	250754
2020	363673	199339	319	30415	19892	2372	8081	71	2256		17706	17706	249717
2021	361059	199157	319	30419	19890	2356	8102	71	2181		15598	15598	247356
2022	360878	199080	319	30359	19862	2336	8091	71	2181		15596	15596	247218
2023	360818	198794	319	30590	19927	2356	8237	71	2181		15597	15597	247164
2024	360585	198753	319	30580	19898	2378	8235	71	2181		15513	15513	247028

Xulosa, taklif va tavsiyalar. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan ekin yerlar viloyat qishloq xo'jlaligining asosini tashkil etshini hisobga olgan holda ularni boshqa maqsadlar uchun ajratilishini oldini olish hamda ularning hisobini doimiy ravishda yuritib borishni ta'minlash zarur. Shu bilan bir qatorda ajratilayotgan ekin yerlarining yer tuzish loyihalarini qayta ishlab chiqish orqali kamroq yerlarni foydalanishdan chiqishiga erishish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 08.12.1992 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi 30.04.1998 y.
3. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligining Davlat kadastrlari palatasining O'zbekiston Respublikasining yer fondi 2015 – 2024 y.

4. <https://stat.uz/uz/>

5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Andijon_viloyati